

இலக்கியத்தில் நாட்டார் பாடல்களில் சமத்துவச் சிந்தனைகள்

மா.பிரதீபா,

முதுகலை இரண்டாம் ஆண்டு, தமிழ்த்துறை,

திருவள்ளூர் கலை அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி, சூலப்பரம்.

Abstract :

Oral songs and stories began to appear in every language before the appearance of writing. Such unique forms are like "Mother" who shares the concerns and joys of the country people who directly take life experiences. When doing hard work, people used to sing songs to avoid knowing the difficulty of that work. That's why "Adi Patin" If you work, you will not get bored."

முன்னுரை:

நாட்டார் என்ற சொல் அபிவிருத்தி என்கின்ற செயற்பாட்டுக்கு உட்படாத பிறரின் வாழ்க்கைக் கோலத்தோடு தன்னை ஒப்பிட்டு ஏற்றத்தாழ்வு கண்டறியாத பெரும்பாலும் கிராமப்புறங்களைச் சேர்ந்த பள்ளிப்படிப்பறியாத பாமர மக்களைச் சுட்டி நிற்கின்றது.

சமத்துவம்:

"எல்லோரும் ஓர் குலம் எல்லோரும் ஓர் இனம் எல்லோரும் இந்திய மக்கள் எல்லோரும் ஓர் நிறைய எல்லோரும் ஓர் விலை எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்"

[பாரத சமுதாயம், சரணங்கள் – 4]

எனப் பாடுகிறார். இவற்றை போல இன்னும் நிறைய இக்கட்டுரை வழி நின்று காண்போம்.

இலக்கியம்:

தமிழ் இலக்கியம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ச்சி கொண்டு இவ்வுலகின் சிறந்த இலக்கியங்களில் ஒன்று வாழ்வின் பல்வேறு கூறுகளைத் தமிழ் இலக்கியங்கள் இயம்புகின்றன.

சிறுநிலக்கியம்:

முதன்முதலில் சிறுநிலக்கியம் என்பது பிரபந்தம் என்ற சொல்லால் வழங்கப்பட்டு வந்தது. பிரபந்தம் என்பது "சமஸ்கிருத மொழிச் சொல்" ஆகும். பிரபந்தம் என்ற சொல்லின் பொருள் "நன்கு கட்டப்பட்டது" ஆகும்.

சிறுநிலக்கிய வகைகள்:

நாட்டுப்புற மரபுகளும் எளிமையான மக்களின் ஆடல் பாடல்களும் பிற்காலத்தில் தனித்தனி இலக்கிய வடிவங்களைப் பெற்று வரலாறாயின.

தாலாட்டு, ஒப்பாரி, கும்மி, ஊசல், போன்றவை இவ்வகையில் அடங்கும்.

பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியம்:

இதனைப் "பிள்ளைகள் கவி", "பிள்ளைப் பாட்டு" என்றும் வழங்குவர் தொல்காப்பியர்.

*"குழவி மருங்கிலும் கிழவதாகும்"

தொல்காப்பியம் (1030)

என்று கூறுகிறது.

தாலாட்டு பாடல்கள்:

"கணபுரத்தென் கருமணியே

என்னுடைய இன்னமுதே இராகவனே தாலேலோ!"

எனக் "குலசேகராழ்வார்" தாலாட்டும் போது படிப்போடும் தூங்கிவிடும் சந்த இனிமை உள்ளதை உணர முடியும்.

பெரியாழ்வார் "கண்ணனைக் குழந்தையாகக் கண்டு" தாலாட்டு பாடியதும் இதன் சிறப்பு தானே!

நாட்டார் பாடல்கள்: நாட்டுப்புற பாடல்கள்.

***நாட்டுப்புற மக்கள்** அக்காலத்தில் முறையான கல்வியைப் பெற்றிருக்கவில்லை இருந்தும் "வாழ்க்கைக்காக வாழ்க்கை மூலம் பெறப்படும் அனுபவமே கல்வி" எனும் கல்விக் கொள்கைக்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்து காட்டினர்.நாட்டுப்புற மக்கள் பாடிய நாட்டார் பாடல்கள் ஆரம்ப காலத்தில் வாய்வழித் தோன்றி செவி வழியாகப் பாய்ந்து உள்ளங்களில் தஞ்சமடைந்து உவகையூட்டின.

கும்மி பாடல்கள்

கும்மிக்கு பல நிகழ்ச்சிகளும், உணர்ச்சிகளும் பொருளாக வரலாம். குத்து விளக்கேற்றி மங்கல விழாவில் பெண்கள் கும்மியடிப்பார்கள். நிலாக் காலங்களில் விளையாட்டுக்காகவும் கும்மியடிப்பதுண்டு.

"கும்மியடி பெண்ணே கும்மியடி--இரு
பாதம் காணவே கும்மியடி
நம்மையாளும் காடவ ராஜனை
நாடிக் கும்மியடியுங்கடி"(நா.பா)

மழை வேண்டி பாடும் பாடல்:

மழை பொழியவில்லையே!

"ஒருநாள் பூசை செஞ்சேன்
நாராயணா, ஒரு
ஒளவு பேயாமே நாராயணா மொளைச்ச
ஒருபயிரும் காஞ்சு போச்சே
நாராயணா!" (நா.பா)

நாட்டுப்புற பாடல்கள் என்பது

"நாட்டார் பாடல் " அல்லது நாட்டுப்புற பாடல் எனப்படுவது நாட்டுப்புறங்களில் வாழும் மக்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்விலும், தொழிற்களங்களில் பணிநேரத்தில் களைப்பைப் குறைக்கும் வகையிலும், விழாக்களிலும் பாடும் பாடல்களைக் குறிக்கும்.

நடுகை(நடவு) மற்றும் ஏற்றம் போன்ற கூட்டுப் பணிகளின் போது பணியாளர்களிடையே ஓரிசைவை உண்டு பண்ணுவதிலும் இவற்றின் பங்கு உண்டு. இவை பெரும்பாலும் அந்தந்த காலக்கட்டத்தில் ஏற்படும் நிகழ்ச்சிகளின் மீதான நாட்டார் கருத்தை எதிரொலிக்கும்.

"ஜப்பானிய நாட்டுப்புறக் கதைகளில் இயல்பில்லாத புனைவுப் பாத்திரங்கள்" மிகுதியாக காணப்படும்.

"இசை" என்பது அனைவராலும் விரும்பப்படுவதனால் நாட்டார் பாடல்கள் இசைக்கும் கருத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு ஏடுகளில் எழுதப்படாத பாடல்களாகவே அதிகம் காணப்படுகின்றன.

தோற்றம்:

ஒவ்வொரு மொழிகளிலும் எழுத்து தோன்றுவதற்கு முன்னராகவே வாய்மொழி பாடல்களும் கதைகளும் தோன்ற துவங்கிவிட்டன.அவ்விலக்கிய வடிவங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களை நேரடியாக எடுத்து கூறுகின்ற நாட்டுப்புற மக்களின் கவலைகளிலும் மகிழ்ச்சிகளிலும் உடனிருந்து தேற்றுகின்ற "தாய்" போன்றது.கடினமான வேலைகளை செய்யும் போது அந்த வேலையின் கடின தன்மை தெரியாமல் இருப்பதற்காக மக்கள் பாட்டு பாடும் வழக்கம் இருந்தது.அதனால் தான் "ஆடி பாடி வேலை செய்தால் அலுப்பிருக்காது" என்று கூறுவார்கள்.

வகைப்பாடுகள்:

இந்த நாட்டார் பாடல்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக கையழிக்கப்படுவதாக இருந்தது. எழுதியவர்களின் பெயர்கள் இருக்காது. மேலும் இலக்கண வரையறைகள் இல்லாதது. பேச்சு வழக்கில் இந்த பாடல்கள் அமைந்து இருக்கும்.

இலங்கையை பொறுத்த வரையில்,

தாலாட்டு பாடல்கள்	.வயற் பாடல்கள்
ஒப்பாரி பாடல்கள்	கடற்கரை பாடல்கள்

ஊஞ்சல் பாடல்கள்

தோட்டப்பாடல்கள்

காதல் பாடல்கள் எனவும் பலவகையான பாடல்கள் பல்வேறு வகையான களங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு காணப்படுகின்றன.

கலை வடிவம்:

இந்த பாடல்கள் பிரதேசங்களுக்குரிய கலை வடிவங்களையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. மலையாக மக்களின் நாட்டாரியல் பாடல்கள் தமிழகத்தில் இருந்து வந்து தேயிலை தோட்டங்களை வேலை பார்க்கும் மக்களின் வேதனை மிகுந்த வாழ்வியலை தத்ரூபமாக எடுத்து காட்டுகின்றன.

மக்களின் வாழ்வியல்:

"ஆலையிலே சோலையிலே ஆலங்காடி சந்தையிலே கிட்டிப்புள்ளும் பம்பரமும் கிறுகி அடிக்க பாலாறு..." என்ற பாடல் வரிகளானது அந்த மக்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டின் கிட்டிப்புள்ளை கண்முன்னே நிறுத்துகிறது.

அவர்களது தொழில்களை வெளிப்படுத்துகின்ற பாடல்களான "அரிவு வெட்டல் பாடல்" உழவு தொழில் செய்யும் மக்களின் வாழ்வியலை புலப்படுத்துகிறது.

"ஏலேலோ ஜலசா ஏலேலோ" போன்ற பாடல் வரிகள் "நாட்டார் பாடல்கள்" மூலம் வெளிப்படுகிறது.

சமத்துவச் சிந்தனை:

*மனிதர்கள் யாராயினும் அவர்கள் அனைவரும் சமம் உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் என்பதில்லை என்ற நிலை உருவாக வேண்டும். "சமத்துவம்" நிலவ வேண்டுமென்றால் விடுதலை அடைய வேண்டும்.

*அதனால் தான் விடுதலைக் கோட்பாட்டை அழுத்தமாகக் கொண்ட பாரதி சமத்துவத்தை நிலை நாட்ட வேண்டும் என்கிறார்.

**** ஏழைகளே இல்லாமல் செய்வது உசிதம்"**

*ஒரு வயிற்று ஜீவனுக்கு வழியில்லாமல் யாருமே இருக்க லாகாது என்கிறார் பாரதி.

***"மனிதர் உணவை மனிதர் பறிக்கும்"**

வழக்கம் இனி உண்டோ?

மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும்

வாழ்க்கை இனி உண்டோ?

[பாரதி சமுதாயம் ,சரணங்கள்]-1

தனிமனிதச் சமத்துவம்:

*உயர்ந்த குலம், தாழ்ந்த குலம் என்று ஏதுமில்லை எல்லோரும் ஓர் இனம் எல்லோரும் இந்திய நாட்டு மக்கள்;எல்லோரும் சமம் என்கிறார்.

*எல்லோரும் மதிப்புடையவர்கள்;எல்லோருமே இந்நாட்டு மன்னர்கள் தாம். ஏனென்றால் விடுதலை பெற்ற மனிதன் யாருக்கும் அடிமையில்லை.

*உடம்பின் நிறம் அந்தந்த நாட்டின் தட்பவெப்ப நிலையைப் பொறுத்தது. அதனால் நிற வேறுபாடு மனித வேறுபாட்டுக்கு இடமளிக்கக் கூடாது. இக்கருத்தை 'முரசு' கவிதையில்

*** வண்ணங்கள்**

வேற்றுமைப் பட்டால்-அதில்

மானுடர் வேற்றுமையில்லை

எண்ணங்கள் செய்கைகள்

எல்லாம்-இங்கு

யாவர்க்கும் ஒன்றெனல் காணீர்.

[முரசு17]

அறிவை வளர்த்திட வேண்டும்-மக்கள்
அத்தனை பேருக்கும் ஒன்றாம்
சிறியாரை மேம்படச் செய்தால்-பின்பு
தெய்வம் எல்லோரையும் வாழ்த்தும்
[முரசு 28]

ஆண், பெண் சமத்துவம்:

* ஆண், பெண் சமத்துவத்தைப் பற்றிப் பல்வேறு இடங்களில் மிகவும் வற்புறுத்திக் கூறுகிறார் பாரதி.
*1 பெண்ணை அடிமை என்று கருதாதே ஆத்மாவும் சக்தியும் ஒன்று; ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்பார்.
* இன்னொரு இடத்தில் ஆண்களும் பெண்களும் ஸமானமான ஆத்ம இயல்பும் ஆத்ம குணங்களும் உடையோராதலால் பெண்களை எவ்வகையிலும் இழிந்தவராகக் கருதுதல் பிழை என்று குறிப்பிடுகிறார்.

"ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக்
கொள்வதால் அறிவில்
ஒங்கி வையம் தழைக்கும்"

[புதுமைப்பெண் 3]

என்கிறார்.

பாடல்கள்;(நாட்டார் பாடல்கள்)

எ.கா பஞ்சமும் மழையும்
ஆடு வித்து, மாடு வித்து
ஐயோ வருண தேவா!
அத்தனையும் கூட வித்து
ஐயோ வருண தேவா!
[நா.பா]

இல்லறம்:

குடும்ப வேலைகளில் ஈடுபட்டுக்கொண்டே தனது கணவனையும் மகிழ்விக்கும் ஒரு பெண்ணைப் புகழ்ந்து அவள் கணவன் பாடுகிறான்.

அரிசி முளப்போட்டு
அரமனையும் சுத்தி வந்தா
அரிசி மண மணக்கும்
அரமனையும் பூ மணக்கும்
பருப்பு முளப்போட்டு
பட்டணமும் சுத்தி வந்தா
பருப்பு மண மணக்கும்
பட்டணமும் பூ மணக்கும்
வரிசை மணாளனோடு
வாய் சிரித்துப் பேசி வந்தால்
வாழ்க்கை நெய் மணக்கும்
வாசநறும் பூ மணக்கும்.

[நா.பா]

சமையல்:

சமையல் தெரியாதவள் படும்பாட்டை முன்னிரண்டு பாடல்களில் கண்டோம்.
கான மிளகா வச்சு
கறிக்கு மசால் அரைச்சுக்கூட்டி
குழம்பு ஒரைச்சுதுண்ணு
கொல்லுதாரே கதவடைப்பு! [நா.பா]

முடிவுரை:

- இன்று எத்தனையோ மாற்றங்களை நாம் கண்டிருக்கலாம் பல வகையான பாடல்கள் இன்று உருவாகி இருக்கலாம். ஆனால் "ஆராரோ ஆரிராரோ" என்ற குழந்தை பாரயத்தில் தாய் பாடுகின்ற தாலாட்டு அதற்கு நிகரான உணர்வை எதனாலும் தரமுடியாது.
- இவ்வாறு இலக்கியத்தில் "நாட்டார் பாடல்களில் சமத்துவச் சிந்தனைகள் பற்றி இக்கட்டுரையில் விரிவாகப் பார்த்தோம்.

மேற்கோள் நூல்கள்:

- 1.பாரதியார் :பாரத சமுதாயம், சரணங்கள்-4
- 2.இலக்கிய வகை :சிறுநிலக்கிய வகைகள்
- 3.குமரகுருபரர் :பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியம் தொல்காப்பியம் (1030)
- 4.பாரதியார் :பாரத சமுதாயம் சரணங்கள்-1
- 5.சமத்துவம் :முரசு 17,முரசு 28
- 6.சமத்துவச் சிந்தனை :புதுமைப்பெண், 3.
- 7.நாட்டார் பாடல்கள் :கும்மி, வறுமை, இல்லறம், சமையல், தாலாட்டு பாடல்கள்.